

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РФ С ПОЗИЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ОЭП) С УЧАСТИЕМ РОССИИ

Углубление разделения труда в международном масштабе ведет к необходимости интеграции и взаимопроникновения национальных хозяйственных систем, к развитию новых форм интернационального экономического сотрудничества, осуществляемого на взаимовыгодной основе. Одной из таких форм стали свободные экономические зоны (СЭЗ), которые в последние десятилетия получили широкое распространение в мире.

Свободные экономические зоны – одна из форм рациональной территориальной организации экономического пространства в целях реализации определенных социально-экономических задач, которые ставят государственные органы власти.

Государственная политика зонирования – это комплекс мер социального, экономического и правового характера, направленных на создание и эффективное функционирование особых образований (зон) на территории данной страны. Смысл государственной политики зонирования состоит в четком понимании роли и значения различных типов СЭЗ для национальной хозяйственной системы страны.

Разнообразие критериев классификации зон и факторов, определяющих возникновение и развитие СЭЗ, привело к тому, что появилось множество понятий СЭЗ. Только основных его разновидностей можно насчитать свыше 20. Иногда практикуемое расширительное толкование сущности СЭЗ приводит к утрате специфики самого термина и к разного рода юридическим, экономическим, организационным и другим негативным последствиям.

Однако очевидно, что практика зонирования с каждым годом приобретает все большие масштабы, и, по оценке специалистов, в настоящее время в мире создано и функционирует более 500 зон различных типов, расположенных на территории 82 стран, а мировое семейство СЭЗ превышает 5 тыс. зон.

До сих пор отсутствует достаточно четкая классификация типов мирового семейства зон, хотя имеются достаточно многочисленные попытки ее разработки. В частности, в отечественной литературе встречаются такие классификации, отличие которых состоит в степени детализации подхода и к самим критериям классификации, и к требуемой глубине оценки социально-экономической, организационно-управленческой и правовой сущности зон того или иного типа.

Выделяют следующие основные критерии классификации свободных зон:

- признак хозяйственной специализации, т.е. в соответствии с профилем деятельности хозяйствующих на территории той или иной зоны;

- размер территории зоны;
- степень открытости;
- число стран-участников;
- порядок организации границ зоны и режим доступа на ее территорию;

• территориальный или функциональный подход к организации зоны. На основе этого комплекса критериев выделяют следующие основные типы СЭЗ, встречающиеся в мировой практике зонирования:

1. Зоны свободной торговли.
2. Промыленно-производственные, или предпринимательские зоны.
3. Торгово-промышленные зоны.
4. Техничко-разрабатывающие и технико-внедренческие зоны (специализированные).
5. Функциональные зоны (сервисные: банковские, страховые, рекреационно-туристические, зоны игорного и развлекательного бизнеса, историко-культурные центры, эколого-экономические).
6. Комплексные зоны, или зоны комплексного развития территории.
7. Совместные с другими странами СЭЗ. В рамках отдельных типов зон, входящих в эту классификацию, можно выделить отдельные специфические группы и подгруппы. Так, зоны могут быть:

- 1) мононациональными и интернациональными;
- 2) закрытыми и открытыми;
- 3) территориальными (макронами) и точечными (микронами).

Каждая из зон, независимо от типовой принадлежности, является социально-экономическим территориальным образованием, уникальным по своему содержанию, условиям развития, задачам и целям.

Следовательно, СЭЗ любого типа – это, прежде всего, модель формирования качественно новых отношений, которые отрабатываются в конкретных (чаще всего в специально создаваемых, локальных) социально-экономических условиях, законодательно оформленных, координируемых и контролируемых со стороны центральных органов государственной власти и хозяйственного управления.

Экономический механизм управления СЭЗ – это интегрированная система организационно-экономических форм, методов и инструментов управления хозяйственной деятельностью зоны. Отличительными признаками экономического механизма управления являются: наличие цели, заданность начальных условий, конкретная направленность протекания, цикличность, сознательное воздействие субъекта управления на управляемый объект.

Экономический механизм управления СЭЗ как составная часть организационно-экономического механизма охватывает:

- 1) инвестиционный режим;
 - 2) политику налогообложения;
 - 3) финансово-кредитную систему;
 - 4) валютный режим;
 - 5) таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.
- Основные принципы хозяйственной деятельности в СЭЗ:
- создание, функционирование и развитие зоны как автономной хозяйственной единицы;

- собственный бюджет СЭЗ;
- опосредованность администрацией и собственным бюджетом всех финансовых отношений юридических лиц, расположенных на территории СЭЗ, с государственным бюджетом;
- территориальная ограниченность действия экономического режима СЭЗ;
- функционирование предприятий СЭЗ в рамках бюджетных ограничений, без централизованного вмешательства и без субсидий со стороны государства.

Свободные экономические зоны в России стали создаваться в начале 1990-х гг. Однако, в отличие от многих зарубежных стран, где политика образования СЭЗ характеризовалась значительной долей прагматизма и целесообразностью, в нашей стране процесс создания СЭЗ отличался непомерными амбициями и избыточной политизацией. Идея СЭЗ стала инструментом в борьбе за перераспределение власти и ресурсов в рамках суверенизации бывших союзных республик и крупных регионов.

**Перечень СЭЗ федерального значения,
созданных на территории РФ в 1990–2002 гг.**

СЭЗ	Год создания	Нормативный акт
1	2	3
СЭЗ «Находка» в Приморском крае СЭЗ «Технополис Зеленоград» СЭЗ в Калининградской области	1990	Резолюция ВС РСФСР Постановления ВС РСФСР
СЭЗ «Даурия» в Читинской области Свободная предпринимательская зона в Санкт-Петербурге Свободная предпринимательская зона в Выборге СЭЗ в Алтайском крае СЭЗ «Ева» в Еврейской АО СЭЗ «Садко» в Новгородской области СЭЗ «Кузбасс» в Кемеровской области СЭЗ «Сахалин»	1991	Указы Председателя Президиума ВС РСФСР Постановление Президиума ВС РСФСР Постановление Совета Министров РСФСР
Экологическая и экономическая зона «Горный Алтай»	1992	
Зона свободной торговли «Шереметьево»	1992	
Свободные таможенные зоны «Московский франко-порт» и «Франко-порт Терминал»	1993	Указы Президента РФ
Специальная экономическая зона в границах заповедного экологического района минеральных источников РФ – Кавказских минеральных вод	1994	Постановление Правительства РФ
СЭЗ «Кабардино-Балкария»	1995	Указ Президента РФ
Свободная таможенная зона на территории, прилегающей к аэропорту «Ульяновск-Восточный»	1996	Постановление Правительства РФ
Международный бизнес-центр «Ингушетия»	1996	Федеральный закон

Особая экономическая зона в Калининградской области СЭЗ «Елабуга» Елабужского автомобильного завода Регион интенсивного экономического развития «Осетия» СЭЗ в Республике Хакасия		Федеральный закон
		Постановления Правительства РФ
		Указ Президента РФ
Особая экономическая зона в Магаданской области	1999	Федеральный закон

Специфика политики зонирования в нашей стране заключалась в том, что на протяжении 1990-х гг. и в начале текущего десятилетия она не имела четкой стратегической направленности, носила стихийный характер. В стране отсутствовала основополагающая концепция и соответствующая правовая база развития СЭЗ.

Российские СЭЗ создавались, как правило, не на основе федеральных законов, а на основе отдельных указов и постановлений исполнительной власти, принимаемых по отдельным СЭЗ.

Экспертная оценка практики функционирования свободных экономических зон в России, проведенная Международной ассоциацией развития СЭЗ, показывает, что предполагаемые цели создания СЭЗ не достигнуты.

Особенность политики зонирования в нашей стране заключалась в том, что до последнего времени российские СЭЗ в основном создавались и действовали не на основе федерального закона, а на основе указов и постановлений органов исполнительной власти относительно отдельных СЭЗ. Отсутствие базового федерального закона о СЭЗ привело к тому, что реализация любых принимаемых по вопросу о зонах правовых решений (будь то президентские указы или парламентские акты) неизбежно упиралась в приоритетность более общих норм регулирования хозяйственной деятельности, установленных специальными разделами федерального законодательства РФ (налоговым, таможенным, валютным, банковским и т.д.).

Только 10 марта 2005 г. после трех лет жарких дискуссий Правительство России одобрило законопроект об особых экономических зонах.

В настоящее время создание особых (свободных) экономических зон (ОЭЗ) в России происходит ударными темпами – правительство видит в них один из основных инструментов создания новой экономики.

С 27.08.2005 г. вступил в силу Федеральный закон «Об особых экономических зонах Российской Федерации».

Особая экономическая зона определена как часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

Цель создания особых экономических зон в РФ – развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и развитие транспортной инфраструктуры (статьи 2 и 3 ФЗ № 116 от 22.07.2005 г.).

Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» существование особых экономических зон и свободных экономических зон, созданных до дня его вступления в силу, прекращается, за исключением ОЭЗ в Калининградской области и ОЭЗ в Магаданской области (ч. 1 статьи 40 ФЗ № 116 от 22.07.2005 г.).

На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следующих типов:

- 1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
- 2) технико-внедренческие особые экономические зоны.

На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, согласно которому иностранные товары размещаются и используются в пределах ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС, а российские товары – на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без вывозных таможенных пошлин.

По предварительным оценкам, общее снижение издержек резидентов ОЭЗ может достигать почти 30%.

Строительство инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней позволит снизить издержки резидентов на 8–12%, а концентрация производства позволит избежать дополнительных расходов в размере 3–7% от стоимости инвестиционных проектов.

Федеральный закон гарантирует защиту инвесторов от неблагоприятных изменений в российском законодательстве о налогах и сборах.

Промышленно-производственные ОЭЗ должны занимать площадь не более 20, а технико-внедренческие – не более 2 квадратных километров.

ОЭЗ создаются только на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Они не могут быть расположены на территории нескольких муниципальных образований. ОЭЗ не должна включать в себя полностью территорию административно-территориального образования.

Особая экономическая зона создается на двадцать лет, срок существования продлению не подлежит (статья 6 ФЗ № 116 от 22.07.2005 г.).

На территории ОЭЗ не допускаются добыча и переработка полезных ископаемых, размещение объектов жилищного фонда, производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов).

Резиденты *промышленно-производственных зон* обязаны осуществить капитальные вложения в размере не менее 10 млн евро. При этом сумма обязательных инвестиций в течение первого года должна составлять не менее миллиона евро. Для резидентов *технико-внедренческих зон* *обязательная сумма инвестирования не установлена.*

В соответствии с законом, резидентом ОЭЗ признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированная в соответствии с законодательством на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона, и заключившая с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении технико-внедренческой или промышленно-производст-

венной деятельности. В качестве резидента технико-внедренческой особой экономической зоны может также выступать и индивидуальный предприниматель.

Резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за пределами ее территории. Можно вести только технико-внедренческую или промышленно-производственную деятельность, предусмотренную соглашением с территориальным органом Агентства.

Установлены льготы и преференции. В частности, освобождение от уплаты налога на имущество в течение пяти лет с момента его постановки на учет. В течение такого же срока не будет взиматься земельный налог.

Для резидентов технико-внедренческих зон снижена до 14 против обычных 26% базовая ставка единого социального налога. Максимальный размер арендной платы за земельные участки, предоставленные на основе соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, не превышает двух процентов в год от кадастровой стоимости.

В промышленно-производственных зонах можно применять специальный коэффициент (до 2) к основной норме амортизации, что очень важно для ускоренного обновления основных фондов и оборудования, снято тридцатипроцентное ограничение, связанное с переносом убытков, полученных в одном налоговом периоде, на последующие.

Дополнительные льготы и преференции могут устанавливать субъекты Федерации и муниципальные образования, на территории которых созданы ОЭЗ.

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не являющиеся резидентами ОЭЗ, вправе осуществлять хозяйственную деятельность на ее территории, но в соответствии с общим для всех законодательством Российской Федерации.

Создание на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований особых экономических зон осуществляется на основании решений Правительства Российской Федерации, принимаемых по результатам проведения открытого конкурса по отбору заявок на создание особых экономических зон и оформляемых постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендентами на участие в конкурсе являются высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, подавшие организатору конкурса заявки на создание особых экономических зон.

Участниками конкурса признаются высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, которые были допущены комиссиями к конкурсному отбору (Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 № 563 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых экономических зон»).

Итоги конкурсов на создание особых экономических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного типов были подведены 28.11.2005 года.

Победителями конкурса признаны: на создание ОЭЗ технико-внедренческого типа – Санкт-Петербург, Москва (Зеленоград), Московская область (Дубна), Томская область (Томск); промышленно-производственного типа – Липецкая область (Липецк) и Татарстан (Елабуга).

18 января 2005 г. состоялось подписание соглашений о создании особых экономических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного типов. От имени Правительства Российской Федерации соглашения подписаны министром экономического развития и торговли Германом Грефом, от второй стороны – главами высших исполнительных органов государственной власти регионов-победителей конкурса на создание ОЭЗ.

В соглашениях определен порядок финансирования создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры особых экономических зон из бюджетов разных уровней:

- Санкт-Петербург: федеральный бюджет – 50%, бюджет Санкт-Петербурга – 50%;
- Московская область (Дубна): федеральный бюджет – 70%, бюджет Московской области – 17.7%, местный бюджет – 12.3%;
- Москва: федеральный бюджет – 50%, бюджет Москвы – 50%;
- Томская область (Томск): федеральный бюджет – 74%, бюджет Томской области – 22%, местный бюджет – 4%;
- Татарстан: федеральный бюджет – 49%, бюджет Татарстана – 51%;
- Липецкая область: федеральный бюджет – 49%, бюджет Липецкой области – 51%.

Успех программы создания ОЭЗ в России напрямую зависит от того, в какой степени в локализованных особых зонах удастся создать экономическую систему с четкими правилами игры, с максимально конкурентной средой, что сделало бы инвестиционный климат в зонах наиболее благоприятным.

Как свидетельствует историческая практика, такие особые экономические зоны (ОЭЗ) во многих случаях успешно выполняли свое предназначение. И в настоящее время эта форма стимулирования экономического развития относительно широко используется в разных странах. Нужно подчеркнуть, что особенно важно их значение для экономики стран, сталкивающихся с проблемами дефицита инвестиций, нехватки технологического опыта, безработицы, обеспечения экономического роста.

ОЭЗ, как свидетельствует мировой опыт, становятся «полюсами» роста, оказывающими положительное воздействие на сопредельные территории и экономику всей страны; они также являются «воротами» страны в мировой финансовый и товарный рынок.

В российской литературе нет единого мнения по проблемам типологии ОЭЗ. Одну из попыток типизации ОЭЗ предпринял В. Попов¹ (см. схему). Следует отметить, что часто разные названия даются ОЭЗ, мало отличающимся друг от друга по принципам своей работы.

¹ Попов В.В. Управление портами и портовой деятельностью. Новороссийск, 1997. С. 17.

В российском законодательстве мировой опыт создания различных ОЭЗ использован в сильно усеченном виде, поскольку предусмотрена возможность создания только промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ.

Развитие зон (особенно на начальном этапе) связано с предоставлением преференций следующих видов:

- освобождение (полное или частичное) от таможенных пошлин при импорте оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для организации новых производств;
- налоговые преференции, включающие предоставление инвесторам «каникул» по уплате налога на прибыль в течение фиксированного периода времени, широкое использование ускоренной амортизации, предоставление льгот по другим видам налогов;
- субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам;
- предоставление льгот при определении ставок арендных платежей и тарифов на коммунальные услуги и др.

Оказалась успешной практика создания особых экономических зон в Китае.

Характерно, что вопросы функционирования ОЭЗ были полностью переданы на провинциальный уровень. В настоящее время на территории ОЭЗ Китая действуют примерно 45 тыс. предприятий (18% их общего количества), в которые вложено более 30 млрд долларов прямых инвестиций.

Обращает на себя внимание определенная смена приоритетов в развитии китайских ОЭЗ, произошедшая в последнее десятилетие. Если раньше приоритетным было развитие экспортных производств, то теперь им отводится роль катализатора технологического прорыва в XXI век. Причем в режиме ОЭЗ функционируют не только небольшие территориальные образования, но и целые «особые экономические районы» (ОЭР), достигшие существенных результатов.

Следует отметить, что направления политики зонирования в Китае практически полностью совпадают с идеологией формирования конкурентоспособных региональных и межрегиональных кластеров. К таким направлениям относятся:

- улучшение производственной инфраструктуры с использованием региональных преимуществ;
- улучшение инвестиционного климата и *установление с иностранными инвесторами стратегического долгосрочного партнерства для развития капиталоемких и высокотехнологичных производств* и повышения конкурентоспособности выпускаемой на территории зон продукции на мировом рынке;
- обеспечение мультипликативного эффекта от развития зон, проявляющегося в том, что они должны не только стимулировать развитие тех территорий и городов, на которых размещаются, но и послужить *толчком к переносу передовых технологий и специальных знаний на сопредельные территории.*

Нужно отметить, что совокупный эффект ОЭЗ может быть оценен количественно, например, через индекс развития человеческого потенциала населения, работающего на территории ОЭЗ и проживающего на сопредельных территориях.

Схема. Типология ОЭЗ

С точки зрения влияния ОЭЗ на реализацию кластерной политики необходимо обратить внимание на следующие ограничения:

- территория промышленно-производственных зон не может превышать 20 км², в технико-внедренческих – 2 км²;
- ОЭЗ не может находиться на территории нескольких муниципальных образований и занимать территорию какого-либо административно-территориального образования полностью;

- на территории ОЭЗ запрещается добыча и переработка полезных ископаемых, создание металлургических производств и переработка лома черных и цветных металлов, производство и переработка подакцизных товаров.

Анализ перечисленных ограничений показывает, что развитие межрегиональной интеграции не только не является целью создания ОЭЗ, но и, по сути, ей противодействует. Причем решающее значение здесь имеет не столько ограничение по площади (хотя и оно представляется слишком жестким), сколько запрет на создание ОЭЗ на территории нескольких муниципалитетов. Часто для развития кластера *создание именно таких ОЭЗ, запрещенных законодательством, может оказаться жизненно необходимым.*

При этом каждый регион может подать заявку на создание нескольких ОЭЗ. Если каждая из них имеет важное значение для создания кластера, а положительное решение не будет приниматься в комплексе, то маловероятно получение общего позитивного результата. Поэтому необходимо предусмотреть возможность одновременного создания нескольких кластерообразующих ОЭЗ.

Политика зонирования в принципе не может противоречить кластерной. В п. 4 статьи 4 федерального закона содержится прямой запрет на размещение объектов жилого фонда. Однако *при разработке кластерной политики социальные и производственные проблемы рассматриваются в комплексе, а ОЭЗ может рассматриваться как элемент кластера.*

Наибольший интерес представляет возможность получения налоговых и таможенных преференций, а также использования прямой государственной поддержки.

В частности, на Всероссийской конференции «Особые экономические зоны России – новые возможности для инвесторов» (12 октября 2005 года) особое внимание обращалось на следующие их виды:

- возможность использования ускоренной амортизации;
- снятие ограничений по переносу убытков на следующие налоговые периоды, равносильное снижению бремени налога на прибыль на участников предпринимательской деятельности;
- снижение ставки единого социального налога для резидентов технико-внедренческих зон до 14%;
- предоставление пятилетних налоговых каникул по уплате налога на имущество и земельного налога с момента регистрации резидентом ОЭЗ;
- ввоз иностранных товаров на территорию ОЭЗ без уплаты НДС и таможенных пошлин, т.е. в таможенном режиме особой таможенной зоны;
- предоставление резидентам ОЭЗ гарантий по неухудшению налогового режима в случае неблагоприятных изменений в законодательстве (так называемая «дедушкина оговорка»);
- строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ за счет средств консолидированного бюджета.

Анализ различных типов перечисленных преференций позволяет заключить, что специфическими для ОЭЗ являются снижение ставки

ЕСН для резидентов технико-внедренческих зон, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а также обязательство создания инфраструктуры ОЭЗ за счет бюджетных средств.

Важен анализ выбора критериев, на основании которых принимается решение о целесообразности создания ОЭЗ.

В соответствии с утвержденной методикой интегральная оценка заявки производится путем суммирования сводных оценок по критериям, определенным конкурсной документацией².

1. Очевидный акцент на минимизацию расходов федерального бюджета при создании инфраструктуры ОЭЗ.

2. Нельзя рекомендовать применение одинаковых весовых коэффициентов для показателей, детализирующих критерии оценки по первому направлению, для ОЭЗ, расположенных в разных регионах. Например, для приграничных регионов коэффициент значимости транспортных издержек, связанных с экспортом, может быть минимальным, а для регионов, удаленных от государственной границы, нужно принимать более высокие значения.

3. Само распределение коэффициентов значимости выбрано достаточно произвольно, на основе сомнительных экспертных оценок. Так, невозможно привести разумные аргументы, почему коэффициент по оценке количества вновь создаваемых рабочих мест, равный 0.5, превышает сумму соответствующих коэффициентов оценки обеспеченности территории ОЭЗ автомобильными дорогами с твердым покрытием, железнодорожными путями и учреждениями здравоохранения.

4. Поскольку каждый из критериев «стоит» от нуля до 10 баллов и никакие весовые коэффициенты для самих критериев не предусмотрены, это означает, что они считаются равнозначными. Но анализ предлагаемых критериев показывает, что это далеко не так. В частности, трудно признать равнозначными такие критерии, как «степень обеспеченности территории ОЭЗ объектами инфраструктуры» и «техно-экономические показатели инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории ОЭЗ».

Имеются в методике отбора ОЭЗ и другие недостатки. Их наличие требует внесения в методику принципиальных изменений, обеспечивающих повышение качества принимаемых решений по созданию ОЭЗ.

Однако, с учетом сделанных замечаний, процесс создания в ряде регионов Российской Федерации ОЭЗ ускорит интеграцию России в мировую экономику, а также позволит перераспределить мировые потоки товаров и капиталов в интересах Российской Федерации.

Последовательное осуществление в Российской Федерации единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ будет способствовать улучшению в стране инвестиционного климата.

² См. материалы Всероссийской конференции «Особые экономические зоны России – новые возможности для инвесторов». М.: Минэкономразвития РФ, Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, Информационное агентство АК&М, 2005.

Изучение мирового опыта показывает, что имеются существенные различия в динамике, формах, методах, а главное, эффективности функционирования СЭЗ в различных странах. В промышленно развитых странах СЭЗ ориентированы, прежде всего, на стимулирование предпринимательства в отсталых районах, развития экспортного производства и роста занятости как в самих СЭЗ, так и в прилегающих районах. В развивающихся странах создание СЭЗ имеет целью развитие экспортного производства в зонах-анклавах, обычно слабо связанных с экономикой страны. Результаты функционирования СЭЗ в развивающихся странах можно оценить как неоднозначные. Наибольший экономический эффект от СЭЗ был получен в тех развивающихся странах, которые отличались ситуацией общего экономического подъема (Китай). Здесь деятельность СЭЗ способствовала структурной перестройке и модернизации национальной экономики, превращению этих стран в крупных поставщиков на мировой рынок современной продукции.

Литература

1. Ковалевская О.А., Лялин В.Е., Павлов К.В. Функционирование и организация свободных экономических зон в России. Мурманск; Ижевск: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2005.
2. Фетисов Г.Г., Орешкин В.П. Региональная экономика и управление. М.: ИНФРА-М, 2006.
3. Регион сотрудничество. Вып. 15 (40): Эволюция российских свободных, особых экономических зон: что дальше? Калининград: Изд-во КГУ, 2004.
4. Лихачев А.Е. Двусторонняя экономическая дипломатия в условиях глобализации. Ж. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. М.: ВИИКИ, 2006. № 1. С. 51–55.
5. Долгов Д.С. Экономическое пространство как новая форма интеграционных процессов. Ж. «Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы», М.: ВИИКИ, 2006. № 1. С. 71–73.
6. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы // 2005. № 2. С. 50–58.
7. Инновационное развитие – основа ускоренного роста экономики РФ // Общество и экономика. 2006. № 4. С. 3–39.
8. Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция. СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 297.
9. Экономика и управление в зарубежных странах: Информ. бюл. ВИНТИ. М., 2003. С. 56–67.
10. Смирнов А.И. Сотрудничество между Москвой и провинцией Китая Шэньчжень // Внешнеторговый вестник Коринф. 2006. № 9. С. 9–11.
11. Гольцов А.В. Промыленно-производственные особые экономические зоны. Стратегия прорыва в будущее // Промышленная политики в РФ. 2006. № 8. С. 8–15.
12. Итоги и перспективы развития особых экономических зон в Индии // БИКИ. 2006. № 81. С. 1–16.
13. Романюк В. Мифы и реалии «китайского чуда». Как вести бизнес с китайцами. М.: Известия, 2002.
14. Wall Street Journal. 2003. 18 May. P. 5–7.

15. Far Eastern Economic Review. 2002. 24 November. P. 23–25.
16. Левчук Е.Б. Проблема перехода России к инновационной модели развития // Информационное общество. 2006. № 1. С. 59–61.
17. Скоч А. Особые экономические зоны как эффективный механизм региональной кластерной политики государства // Общество и экономика. 2006. № 7–8. С. 202–214.
18. Захаров А. Н. Экономическая безопасность России в сфере международных экономических отношений. Учебное пособие. М., 2005. С. 12.
19. Мировая экономика. Учебник. Под редакцией А.С. Булатова. М., 2004. С. 257–258.
20. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992–2015. М., 2005. С. 17.
21. Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. Промышленная политика России – кто оплатит издержки глобализации? // http://www.shkp.ru/pg/pub/Promyshlennaya_politika-statuya_Ekspert.doc.
22. Всемирная торговая организация: документы и комментарии многосторонние торговые соглашения. Т. II. М.: Издательский дом НИИ, 2001.
23. Russian trade Policy Reform for WTO Accession, World Bank Discussion Paper. 1998. № 401.
24. <http://www/WTO/org>